

Пудло Т. І.,
Пасічник С.О.,

Красноградський коледж Комунального закладу
«Харківська гуманітарно–педагогічна академія» Харківської обласної ради

ЗНАЧИМІСТЬ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗАНЯТЬ НА ПОВІТРІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кожна дитина має бути здоровою і щасливою, від цього залежить комфортність її життя. Якщо дитина має міцне здоров'я, повноцінний фізичний розвиток, багатомірний руховий досвід, це слугує твердим підґрунтям її подальшого розвитку, основою оволодіння загальнолюдськими цінностями, формування її розумового, творчого потенціалу та власного особистісного становлення.

Фізичне здоров'я є одним із важливих компонентів у складній структурі стану здоров'я дитини й зумовлює життєздатність організму.

Погіршення стану здоров'я молодого покоління і пошук ефективних шляхів щодо збереження, зміцнення і формування здоров'я та навичок здорового способу життя дітей, підлітків і молоді спричинили появу і потужний розвиток освітнього напрямку, який можна охарактеризувати як педагогіка здоров'я. Необхідність організації та управління діяльністю, спрямованою на збереження, зміцнення та формування здоров'я дітей дошкільного віку, що навчаються в закладах дошкільної освіти перед вступом до школи, зумовила появу першочергових завдань, які мали вирішити педагогічні колективи.

Однією з провідних проблем здоров'я спрямованої діяльності в закладах дошкільної освіти є визначення критеріїв діяльності педагогічного і дитячого колективів. Серед інформаційних показників якості та дієвості здоров'я спрямованої діяльності в освітніх закладах науковці В. Оржеховська, О. Кононко, С. Кириленко, С. Омельченко, Т. Андрющенко та інші розглядають передусім ціннісне ставлення до здоров'я, рівень сформованості в дітей фізичних навичок, витривалості.

За останні роки спостерігається занепокоєння через недостатню фізкультурно–оздоровчу спрямованість освітнього процесу взагалі й фізичного виховання зокрема, яку в закладах дошкільної освіти можуть зумовлювати різні причини: перевантаження дітей заняттями, скорочення прогулянок на свіжому повітрі через збільшення тривалості занять, проведення занять без урахування біологічних ритмів дітей, їх типів, психофізіологічних вікових особливостей, формальний підхід до загартування, порушення режимів організації життя дітей – санітарно–гігієнічного, повітряного, світлового. Переважна більшість дітей зазнає дефіциту руху, недостатньо загартована, характеризується низькою витривалістю. У надзвичайно відповідальний період для становлення організму, психіки, особистості життя дітей проходить в ускладнених умовах.

Застосування ефективних засобів фізичного загартування забезпечує реалізацію діяльнісного компонента фізкультурної освіти, її розвивальної функції.

Дослідження науковців доводять, що збільшення об'єму та інтенсивності рухової активності дітей в режимі дня сприяє удосконаленню діяльності основних фізіологічних систем організму (нервової, серцево–судинної, дихальної), фізичному та нервово–психічному розвитку, розвитку моторики (Ю. Рауцкіс, О. Аракелян, С. Лайзане, Д. Селіверстова та ін.).

Особлива увага приділяється використанню фізичних вправ на свіжому повітрі в різноманітних формах – фізкультурні заняття, спортивні вправи, вправи на прогулянці влітку, рухливі ігри (Л. Карманова, В. Фролов, О. Аракелян, Г. Шалигіна, Є. Тимофеева та ін.).

Під час проведення занять на свіжому повітрі діти отримують можливість проявити більшу активність, самостійність та ініціативу в рухах. Багаторазове повторення вправ в умовах великого простору в теплу та холодну пору року сприяє міцному закріпленню рухових навичок та розвитку фізичних якостей.

Проведення фізкультурних занять на свіжому повітрі забезпечує виконання одного з важливих завдань фізичного виховання – удосконалення функціональних систем та загартування організму дитини. Теорія та практика фізичного виховання доводить, що особливу значимість мають вправи, які направлені на розвиток якості стійкості (біг, стрибки, рухливі ігри, естафети), і сприяють розширенню функціональних можливостей серцево–судинної, дихальної систем, а, отже, і загальному зміцненню здоров'я та підвищенню працездатності організму. Проведення таких занять в спортивній формі при достатній руховій активності дітей забезпечує добрий загартовуючий результат.

Проте значення фізкультури на повітрі як однієї з організаційних форм фізичного виховання досі розглядали доволі поверхово. Часто вихователі, які проводять фізкультурні заняття на повітрі, не співпрацюють з інструктором фізичної культури, через що мають труднощі у проведенні таких занять. Тому виникла потреба звернути увагу на цю проблему саме інструктору з фізичної культури.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», національних програм «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Діти України», Національної доктрини розвитку освіти та програми «Здоров'я нації», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), заклади дошкільної освіти повинні забезпечити право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя

через створення безпечних та нешкідливих умов утримання, раціонального харчування, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я.

У Законі України «Про дошкільну освіту» зазначено: період дошкільця є базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення дитячої особистості, а тому очевидною є пріоритетність фізичного виховання саме в цьому віці. Фізичне виховання дошкільнят здійснюється задля реалізації його оздоровчої та розвивальної функцій, завдяки чому діти набувають фізичної готовності до навчання у школі, тому виникла необхідність у обґрунтуванні значимості занять з фізкультури на свіжому повітрі як ефективної форми організації дітей.

Фізична готовність як одна з найголовніших складових загальної готовності до шкільного навчання визначається станом здоров'я майбутнього першокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком фізичних якостей, сформованістю правильної постави, самостійністю та творчістю в руховій сфері.

Одним із важливих показників життєдіяльності дитини є стан її здоров'я – міцної основи успішного сьогоdnішнього й завтрашнього життя. Тож у питанні фізичної готовності до школи маємо зважати не лише на формування рухового досвіду дітей, розвиток їхніх фізичних якостей, а й, передусім, на ефективність зміцнення здоров'я, забезпечення високого рівня працездатності, витривалості.

Отже, кожному дорослому відомо, що дитині властива природна потреба в рухах, так як живий організм може розвиватися лише в русі. У руховій діяльності дитина пізнає навколишній світ, вона розвиває своє тіло і пристосовується до умов довкілля.

Фізкультурні заняття є основною формою навчання дітей рухових навичок і виховання фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості. Діти, які систематично займаються фізичною культурою, бадьорі, більш працездатні, стійкі до інфекцій і негативного впливу. З огляду на неабияке значення витривалості в підвищенні функціональних можливостей організму, її вихованню приділяють значну увагу під час проведення занять на повітрі.